

**SYUJET ELEMENTLARI TAHLILI “ROMEO VA JULIETTA” ASARI
TALQINIDA**

**ANALYSIS OF PLOT ELEMENTS IN THE INTERPRETATION OF
"ROMEO AND JULIET"**

ALIYEVA XONZODABEGIM SHAVKATJON QIZI¹

**TOSHKENT KIMYO XALQARO UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI
(TARJIMASHUNOSLIK XITOY, INGLIZ TILI) YO‘NALISHI 4-BOSQICH
TALABASI**

xonzodabegim32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638474>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Uilyam Shekspirning “Romeo va Julietta” tragediyasi talqinida, syujet elementlari: prolog, ekspozitsiya, tugun, kulminatsiya, yechim va epilog tahlil qilinadi. Har bir badiiy asar o‘zining syujeti orqali kitobxonni voqealarga jalb qiladi. Syujetning asosiy bosqishlari: prolog, ekspozitsiya, tugun, kulminatsiya, yechim va epilogdan iborat bo‘lib, u asarning mazmunini ochib berishda muhim rol o‘ynaydi. Biz buni ushbu maqolada Uilyam Shekspirning – “Romeo va Julietta” asari talqinida ko‘rib chiqamiz.

KALIT SO‘ZLAR

Uilyam Shekspir, Romeo, Julietta, Kitobxon, Muhabbat, Kapuletti, Montekki, Verona, Syujet

ANNOTATION: This article analyzes the plot elements: prologue, exposition, climax, resolution, and epilogue in the interpretation of William Shakespeare's tragedy "Romeo and Juliet". Each work of art draws the reader into the events through its plot. The main stages of the plot are: prologue, exposition, climax, resolution, and epilogue, which play an important role in revealing the content of the work. We will see this in this article in the interpretation of William Shakespeare's play "Romeo and Juliet".

KEYWORDS: William Shakespeare, Romeo, Juliet, Reader, Love, Capulet, Montague, Verona, Plot

KIRISH

Bilamizki, Uilyam Shekspirning “Romeo va Julietta” asari Jahon adabiyotidagi eng mashhur tragediyalardan biri hisoblanadi. Asarda muhabbat, nafrat, fojea, taqdir hukmi va beqarorlik tuyg‘ulari mujassamlangan bo‘lib, ushbu maqolada asarning syujet elementlari: prolog, ekspozitsiya, tugun, kulminatsiya, yechim va epilog tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI, METOD

Ushbu maqoladagi tahlilda adabiyotshunoslikda keng qo‘llaniladigan syujet tahlili metodidan foydalanildi. Bunga “Romeo va Julietta” asari matni asos qilib olindi va undagi voqealar rivoji bosqichma-bosqich o‘rganildi. Syujet elementlari quyidagicha tahlil qilindi:

Prolog (muqaddima) — asarning boshlanishi va umumiy mazmuni;

Ekspozitsiya — qahramonlar va voqea joyi haqida dastlabki ma’lumot;

Tugun — konfliktning yuzaga kelishi;

Kulminatsiya — voqealarning eng keskin cho‘qqisi;
Yechim — konfliktning tugashi va voqealarning yakunlanishi;
Epilog — asardan chiqarilgan xulosa.

NATIJAR , PROLOG (MUQADDIMA)

Prolog – bu asarning boshida keladigan muqaddima qismi bo‘lib, asarning kirish qismi hisoblanadi. Muqaddimada yozuvchi voqealarning asosiy mazmuni haqida qisqa ma’lumot beradi. Muqaddima kitobxon yoki tomoshabinni voqealar rivojiga ruhan tayyorlovchi vazifasini bajaradi. Va, “Romeo va Julietta” asarida ham yozuvchi Shekspir prolog orqali kitobxonga voqealarni oldindan bayon qiladi. Veronada yashovchi ikki dushman oila “Kapulettilar” va “Montekkkilar” o‘rtasida ancha yilgi eski adovat bo‘lib, shu adovat tufayli ularning farzandlari “Romeo” va “Julietta” muhabbatlariga erisholmasdan, muhabbatlari uchun kurashib oxir-oqibat muhabbatlarining yakuni o‘lim bilan tugaydi. Ikki yosh oshiq-mashuqlarning muhabbatlari fojeaga aylanadi. Mazkur aytib o‘tilgan fojeali muhabbat yakunini quyidagi she’rda ham aniq ko‘rishimiz mumkin:

Bizning Veronada ikki xonadon
Aslu nasablari erur barobar,
Ular nizolarga kirishib har on ---
Shu shahar ahliga yetkazdi zarar.
Va lekin bu dushman oilalardan,
Tug‘ilgan farzandlar sevishib qoldi.
Bu ikki baxtsizning o‘limi bilan
Adovat o‘zi ham go‘rda yo‘qoldi.
Shu baxtsiz yoshlarning muhabbatini,
O‘jar xonadonlar adovatini,
Alamli sevgining musibatini,
Ko‘rsatib beramiz sizga shu kuni.

EKSPOZITSIYA

Ekspozitsiya — bu asarning kirish qismi bo‘lib, unda voqealar qayerda bo‘lib o‘tishi va kimlar qatnashishi, qahramonlarning ismi va lavozimlari ko‘rsatiladi. “Romeo va Julietta” tragediyasining boshidanoq biz “Verona” shahridagi ikki xonadon, “Kapulettilar” va “Montekkkilar” o‘rtasidagi adovatni ko‘ramiz. Shu bilan birga, asarda muhim rol o‘ynaydigan qahramonlar “Romeo” ,“ Julietta” ularning qarindoshlari va do‘stlari kabi muhim personajlar bilan ham tanishib chiqamiz.

Asarda ishtirok etuvchilar:

Eskal – Verona begi
Paris – yosh dvoryan, bekning qarindoshi
Montekki va Kapuletti (Ikki dushman oilaning boshliqlari)
Romeo – Montekkning o‘g‘li
Merkusiyo – bekning qarindoshi va Romeoning do‘sti
Benvolio – Montekkning jiyani va Romeoning do‘sti
Tibalt – Kapuletti xonimning jiyani
Rohib Lavrentiy va rohib Ioann- fransiskan rohiblari
Baltazar- Romeoning xizmatkori
Samson va Grigoriy – Kapulettining xizmatkorlari

Pyotr – Julietta enagasining xizmatkori

Abram – Montekklar xizmatkori

Dorifurush, Uch sozanda, Paris ning mahrami, Mirshab

Montekki xonim – Montekkining xotini

Kapuletti xonim – Kapulettining xotini

Julietta – Kapulettining qizi

Juliettaning enagasi

Verona fuqarosi, har ikkala xonadonning qarindoshlaridan bo‘lgan, bir necha erkak va ayollar, niqobli kishilar, posbonlar, qorovullar, Bekning a‘yonlari, va xor.

Voqea: Verona va Mantuyada bo‘lib o‘tadi.

TUGUN

Adabiyotshunoslikda tugun - asardagi asosiy voqealar rivojini boshlab beruvchi va konfliktni ochib beruvchi dramatik vaziyat hisoblanadi. Qahramonlar o‘rtasidagi asosiy qarama-qarshilik aynan tugun orqali syujetdagi asosiy konflikt yuzaga chiqadi va keyingi voqealar zanjiri shakllanadi. “Romeo va Julietta” asarida tugun “Paris”, “Kapuletti”ning uyiga kelgan vaqtida boshlanadi. U o‘shanda “Kapuletti”, “Julietta”ning otasidan “Julietta”ning qo‘lini so‘raydi. Otasi ya‘ni “Kapuletti” esa:

“Yerga ko‘mdim men o‘zimning hamma bolamni

Faqat bu qiz umidgohtir menga dunyoda!

Qiz ko‘nglini toping Paris baxtga erishing!

Rozi bo‘lsa men qittak ham yo‘q demagayman

Yigitlardan siznigina u tanlab olsa

Men ham beray ovozimni siz uchun rosa!

Eski udum, biznikida bugun ziyofat

Mehmonlarni kechqurunga qilganman da'vat.

Deya javob qiladi “Paris”ning ushbu taklifiga.

Shundan so‘ng kechgi ziyofat boshlanadi. Taklif qilingan mehmonlar kelishni boshlaydi va bu orada sevgidan yuragi yonayotgan “Romeo” ham do‘stlari bilan niqobda ziyofatga kelishadi. Uning do‘stlari ziyofatda xordiq chiqarib, ozroq yuragi taskin topishi uchun ziyofatga boshlab kelishadi. Va u ziyofatda "Julietta" ni ko‘radi va bir ko‘rishda ikkalasi ham bir birini sevib qolishadi. Ularning ilk ko‘rishida yuzaga kelgan muhabbat, bizga keyingi barcha fojeali voqealarning mazmunini ochib beradi.

KULMINATSIYA

Kulminatsiya – bu asarda voqealarning eng yuqori cho‘qqiga chiqadigan, eng keskin va hal qiluvchi nuqtasi bo‘lib, qahramonlar oldida eng katta sinov va chigal holat paydo bo‘ladi va shu paytda voqea kitobxon yoki tomoshabin qalbini ham larzaga keltiradi, uularni qattiq hayajonga soladi.

“Romeo va Julietta” asarida kulminatsiya “Julietta” ning otasi uni “Paris” ga turmushga chiqishini aytgan joyidan boshlanadi. U “Paris” ga turmushga chiqa olmasdi, chunki u “Romeo” bilan shar‘iy nikohdan o‘tgan edi. Va uni shu narsalar qiynardi: Romeoning yo‘qligi, Romeoga bergan va‘dasi, Romeo qaytgan taqdirda ham u bilan birga hayot kechira olmasligi, Romeo qaytganda ham u qatl etilishi mumkin edi. Chunki U “Julietta” ning qarindoshi “Tibalt” ni o‘ldirib qo‘ygani uchun surgun qilingan edi. “Julietta qancha urinmasin ota-onasiga qarshi chiqa

olmasdi. Aslida fojeaning boshlanishi ham shu yerdan boshlanadi. Qanday yo‘l bilan to‘y balosidan qutulishni bilmay qolgan Julietta:

Qanday qilib men bu ishning oldini olay?

Ex, Xudoyim! Erim yerda qasamim ko‘kda,

Agar erim yerni tashlab ko‘kka bormasa,

Agar ko‘kdan qaytarmasa qasamni yerga.

Qasam qanday qilib yerga qayta oladi?

Ox, doyajon, madad bergil! Yupantir meni! – deya yordam so‘raydi. Shunda hech kimdan yordam ololmagan “Julietta” cherkovga borib “Rohib Lavrentiy” dan yordam so‘raydi: Julietta:

Eshikni yop, endi yig‘la men bilan birga,

Na umid bor, na madad bor va na bir chora! – deb isyon qiladi.

Shunda rohib Lavrentiy:

Xabardorman, o, Julietta falokatingdan,

Mening aqlim bu gaplarni qamrashdan ojiz.

Eshitdimki, payshanbada to‘ying bo‘lg‘usi,

Xamda uni kechiktirish, hech mumkin emas. – deya javob qiladi.

Julietta:

Eshitganing to‘g‘risida gapirmay tur-chi,

Aytgin, qanday qutulayin to‘y balosidan? – deb so‘raydi Lavrentiydan.

YECHIM

Adabiyotshunoslikda yechim – bu syujetda yuzaga kelgan ziddiyatlarning tugashi, voqealarning yakun topishi bosqichi hisoblanadi. Bu bo‘lim qahramonlarning taqdiri qanday kechishini ko‘rsatib beradi va asardagi konfliktning oxirgi natijasini ochib beradi.

“Romeo va Julietta” asarida bu ishning yechimi “Rohib Lavrentiy” Juliettaga bir uxlatuvchi damlama tayyorlab berganida boshlanadi.

Lavrentiy:

Tingla qizim, payqab qoldim umid sharpasin,

Bizga xatar bo‘lib qolgan, to‘y tashvishiday---

Yana o‘zga bir tashvishni kechirmoq kerak.

Sen grafga tegmayin deb, to‘y bo‘lmasin deb---

Hatto o‘zing – o‘zginangni o‘ldirmoqqa shay.

Demak, soxta o‘limga ham rozi bo‘lgaysan,

Toki senga o‘lim qadar manfur tuyilgan,

Shunday razil nikohdan ham qutulajaksan.

Sen unasang, senga sirli dori beraman.

Julietta:

Ox, Parisga birdam xotin bo‘lgandan ko‘ra,

U minora tepasidan sakrashni buyur.

Yoki meni tunda qama o‘likxonaga---

U xonada qirsillaydi o‘lik suyagi,

U xonada to‘la sarg‘ish bosh kosalari,

Yoki menga amr etgin, qabrga kiray!

Bu so‘zlardan qaltirayman, ammo bexatar,

O‘ylab turmay, qilar edim buning hammasin,
Toki, toza xotin bo‘lay erim oldida.

“Romeo va Julietta” asarida yechim, ya’ni to‘y muammosining yechimi Julietta dorini ichish bilan hal bo‘ladi deb o‘ylaydi. Lekin ular o‘ylagan rejaning yo‘nalishi keskin o‘zgarib ketadi. Ular yolg‘on o‘lim bilan faqatgina to‘yni to‘xtatadilar, ammo bu reja ko‘plarning o‘limiga sababchi bo‘lishidan xabarlari bo‘lmaydi.

Shunday qilib, Julietta rohib aytgan dorini ichadi va unda o‘lim belgilari paydo bo‘ladi. Ertalab, bu o‘limdan hamma xabar topadi va uni dafn etadilar. Bundan surgundagi “Romeo” ning xizmatkori Baltazar ham xabar topadi va Romeoga bu muhdish xabarni yetkazadi. U Veronaga qaytib borishida dorifurushdan bir shisha zahar sotib oladi va to‘g‘ri Julietta dafn etilgan sag‘anaga boradi. Bu vaqtda Rohib Lavrentiy ham Juliettani uyg‘otishga kelayotgan bo‘ladi.

Afsuski, u ulgura olmaydi, chunki Romeo sevgilisining o‘limiga chiday olmasdan o‘z joniga qasd qilgan edi. Rohib Lavrentiy Juliettaning yonida yotgan o‘lik Romeoni ko‘rib, uni tezda uyg‘otib olib ketishga tushadi. Lekin uyqudan uyg‘ongan Julietta yerda jonsiz yotgan Romeosini ko‘radi va Lavrentiy bilan ketishga rozi bo‘lmaydi. Juliettani olib ketishga rozi qilolmagan Lavrentiy odamlarni chaqirib kelish uchun ketadi, va shunda Julietta ham Romeo ning xanjari bilan o‘z joniga qasd qiladi.

Shunday qilib, barcha muammolarning yechimi o‘lim bilan yakun topadi.

EPILOG (YAKUN)

Epilog – adabiy asarning yakuniy qismi bo‘lib, unda voqealardan keyin yuzaga kelgan holat, qahramonlarning taqdiri va asarning umumiy mazmunidan chiqariladigan xulosa ifodalanadi. Epilog kitonxon yoki tomoshabinga asarda ko‘tarilgan g‘oyaning asosiy ma’nosini yanada aniqroq ochib beradi.

“Romeo va Julietta” asarida epilog:

Romeo va Julietta vafot etganlaridan keyin odamlar yetib kelishadi va bu voqeadan xabari borlar so‘roq qilinadi. Ikki sevishganning o‘limidan keyin Montekki va Kapuletti sulh tuzishadi. Va ular Romeo va Julietta uchun haykal qo‘yishadi.

Montekki:

Men oltindan qizga bitta haykal qurdiray,
Qancha tursa Veronamiz Verona bo‘lib,
Vafodorlar vafodori qizning haykali,
Xamma bo‘lak haykallardan bebaho bo‘lgay!

Kapuletti:

Unga qator bo‘lib turar oltin Romeo!
Ox, biz sho‘rlik, ko‘r xusumat qurbonlari, ox!

Bek:

Hammamizga tong keltirdi motamsaro sulh,
Xatto qalqmoq istamaydi alamli quyosh.
Yuring, hali kengash ko‘rib o‘ylamoq kerak--
Kimga bizdan iltifot-u, kimlarga ja’zo!
Romeo va Juliettaning qissasidan ham,---
G‘amgin qissa ko‘rgan emas tarixda olam!

Shunday qilib, epilogda muallif fojeaning yakuniy sabog‘ini ko‘rsatadi: muhabbat ulug‘, ammo adovat va nafrat inson hayotini barbod etadi.

XULOSA

Ushbu maqolada Shekspirning “Romeo va Julietta” tragediyasi syujet bosqichlari asosida tahlil qilindi. Asarda muhabbat va nafrat o‘rtasidagi kurash, ikki sevishtan muhabbati adovat sababli barbod bo‘lgani va eng achinarlisi ikki yosh yigit va qizning hayot guli erta so‘nib muhabbatlari oxiri o‘lim bilan yakunlanganligi ko‘rsatildi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bu tragediya bizga muhabbatning ulug‘ligini, adovat va nafrat esa odam hayotini halokatga olib kelishini eslatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shekspir, Uilyam. Romeo va Julietta. — Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1986.
2. Quronov, D.; Mamajonov, Z.; Sheraliyeva, M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. — Toshkent: Akademnashr, 2010.
3. Abdurahmonov, H. Adabiyotshunoslik asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2002.
4. Shakespeare, William. Romeo and Juliet. — Oxford: Oxford University Press, 2008.
5. Quronov, D. Adabiyot nazariyasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.
6. Nazarov, B. Adabiyotshunoslikka kirish. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2005